

CARTILHA

METODOLOGIAS ATIVAS NO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ESCOLA DE ENFERMAGEM ALFREDO PINTO

METODOLOGIAS ATIVAS
NO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM

Autora: Maria Eduarda Mendes R. Genezio (Bolsista de extensão).

Orientadora: Dr^a Gisella de Carvalho Queluci.

Colaboradoras: Priscila de Castro Handem e Eva Maria Costa

Rio de Janeiro

2024

SUMÁRIO

- 1** APRESENTAÇÃO ... 4
- 2** INTRODUÇÃO ... 5
- 3** BENEFÍCIOS DAS METODOLOGIAS ATIVAS ... 7
- 4** USO DA TECNOLOGIA NA EDUCAÇÃO ... 8
- 5** EXEMPLOS DE METODOLOGIAS ATIVAS ... 10
 - 5.1** APRENDIZAGEM BASEADA EM PROJETOS ... 10
 - 5.2** SALA DE AULA INVERTIDA ... 11
 - 5.3** DESIGN THINKING ... 11
 - 5.4** ARCO DE MAGUEREZ ... 12
 - 5.5** WORLD CAFÉ ... 14
 - 5.6** CONVERSAÇÃO EM AQUÁRIO ... 16
- 6** REFERÊNCIAS ... 18

APRESENTAÇÃO

Esta cartilha foi elaborada para docentes e discentes interessados em aperfeiçoar o processo de ensino - aprendizagem.

O uso de novas técnicas no ensino proporciona a oportunidade para reflexão, assimilação e interação dos alunos com as disciplinas e com os professores. A partir disso, habilidades de comunicação, liderança e raciocínio lógico, por exemplo, são despertadas e a participação dos alunos tende a melhorar e, conseqüentemente, o rendimento acadêmico.

O aprendizado ativo emerge como um novo paradigma para a oferta de educação de qualidade, colaborativa, envolvente e motivadora, demonstrando que a educação não pode ser considerada uma prática simples (MISSEYANNI et al, 2018 apud Marques et al, 2021)

INTRODUÇÃO

O QUE SÃO METODOLOGIAS ATIVAS?

As metodologias ativas baseiam-se no protagonismo do aluno, enquanto os professores são mediadores ou facilitadores do processo. O estudante sai de uma posição passiva (receptora de informações) para um contexto em que poderá desenvolver novas competências, se tornando o centro do processo de ensino - aprendizagem (Borges & Alencar, 2014 apud Lovato et al 2018)

✓ **No ensino convencional**

As aulas são expositivas e colocam o professor como o centro do ensino, passando o conteúdo enquanto os alunos absorvem tudo de maneira passiva, gerando desinteresse e maior dificuldade de assimilação dos alunos.

✓ **No ensino ativo**

O professor se torna um mediador, orientando e conduzindo os alunos na solução de problemas, na elaboração de ideias e argumentos, no trabalho em equipe e em outras competências muito importantes, como responsabilidade, independência, proatividade, ética, etc.

PRINCÍPIOS DAS METODOLOGIAS ATIVAS

1 Os estudantes são o centro do processo de ensino-aprendizagem;

2 As atividades propiciam reflexões e problematização da realidade/situação;

3 Os professores atuam como mediadores e facilitadores do processo de construção do conhecimento;

4 Sempre que for possível, pode-se desenvolver e utilizar tecnologias no processo de ensino.

3

BENEFÍCIOS DAS METODOLOGIAS ATIVAS

1. Aprimoramento das redes cognitivas e sensoriais do cérebro.

Auxilia no processo de armazenamento das novas informações, pois a aprendizagem é mais efetiva quando as estudantes participam ativamente.

2. Desenvolvimento das habilidades que exigem pensamento crítico e criativo.

As atividades tendem a explorar os conceitos aprendidos dentro de aplicações práticas, permitindo que o aluno desenvolva estratégias próprias para o processo de aprendizagem.

3. Aumento da motivação e do engajamento.

Com os alunos envolvidos ativamente, resolvendo problemas, pode-se debater questões e conceitos, pensar e desenvolver habilidades críticas para tornar o sujeito protagonista do seu próprio aprendizado.

4. Desenvolvimento de habilidades de trabalho em conjunto, comunicação, negociação e conciliação.

O método estimula a troca de conhecimento entre os discentes e docentes.

4

USO DA TECNOLOGIA NA EDUCAÇÃO

Com o advento das tecnologias da informação e comunicação, novas metodologias de ensino e aprendizagem surgiram, desafiando as abordagens pedagógicas tradicionais e exigindo adaptações por parte de instituições e educadores (Silva et al, 2024). O uso da tecnologia possibilita o aumento da interação em sala de aula, ampliando o protagonismo do estudantes e transformando o processo de aprendizagem.

- ▶ Segundo um relatório da International Society for Technology in Education (ISTE, 2022), aproximadamente 95% dos educadores afirmam que a tecnologia ajudou a tornar suas aulas mais envolventes.
- ▶ De acordo com um levantamento realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP, 2023), mais de 70% das escolas públicas e privadas do país adotaram tecnologias digitais de ensino nos últimos 5 anos, mostrando um avanço significativo em relação às práticas educativas anteriores.

Essa é um dos pontos positivos da metodologia ativa: Aprimorar as habilidades de pensamento crítico, aumentar a motivação dos alunos e diminuir as taxas de reprovação.

Além do acesso à informação e dos métodos de ensino mais dinâmicos, a tecnologia também permite a personalização do aprendizado, adaptando-se às necessidades individuais de cada aluno (Silva et al, 2024).

Hoje, a implementação de tecnologias emergentes, como inteligência artificial (IA) e realidade virtual (RV), está moldando novas possibilidades para o aprendizado. Essas tecnologias oferecem experiências imersivas que podem enriquecer a educação de formas que antes eram inimagináveis. Como mencionado por Gee (2003), o uso de ambientes de aprendizagem imersivos não apenas engaja os alunos em níveis mais profundos, mas também facilita a aprendizagem experiencial, onde os alunos podem aprender fazendo, em vez de apenas ouvindo ou assistindo (Silva et al, 2024).

Sempre levar em consideração a desigualdade social do nosso País e a necessidade da formação docente nesta perspectiva atual de ensino.

5

EXEMPLOS DE METODOLOGIAS ATIVA

5.1 Aprendizagem baseada em projetos

A aprendizagem baseada em projetos, ou Project Based Learning (PBL) é definido como um método sistemático de ensino - aprendizagem que envolve os alunos na aquisição de conhecimentos e habilidades por meio de um processo de investigação, estruturado em torno de questões complexas e autênticas e de produtos e tarefas cuidadosamente planejadas.

COMO FUNCIONA?

- Os alunos recebem um problema;
- Os alunos devem investigar quais são as possíveis causas desse problema - elaboração das hipóteses;
- Já conhecendo a questão e suas origens, os alunos precisam definir as táticas para a resolução do erro;
- Com o plano estabelecido, por fim, eles passam à execução do plano e confecção de um produto.

O foco é que o aluno seja capaz de interagir com sua realidade, estabelecer o que há de errado e, de forma objetiva, sugerir soluções e prevenções.

PRINCIPAL APLICAÇÃO: Simulação de cenários profissionais; produção de produtos sustentáveis e/ou inovadores

5.2 Sala de aula invertida

A ideia central é que os alunos estudem o conteúdo antes da aula, por meio de videoaulas, leituras ou atividades online, e que o tempo em sala seja utilizado para o aprofundamento do aprendizado, esclarecimento de dúvidas e desenvolvimento de habilidades práticas.

Essa abordagem é baseada na premissa de que os estudantes têm ritmos e estilos de aprendizagem diferentes. Além disso, a sala de aula invertida permite que os alunos tenham mais autonomia e responsabilidade pelo próprio aprendizado, já que precisam se preparar previamente para as atividades em grupo ou individuais durante as aulas.

5.3 Design Thinking

É uma importante ferramenta na busca por soluções inovadoras, práticas, rápidas e seguras, com maior margem de acerto, sempre com o foco nas pessoas e em suas necessidades.

ETAPAS:

- Identificação de um problema;
- Fase criativa;
- Solução - proposta;
- Implementação da inovação.

Um exemplo prático são as filas de espera, a demora no preenchimento de ficha em unidades de saúde. Frente a uma alta demanda de pacientes, o design thinking surge como uma solução para otimizar tempo – um benefício para os pacientes e até mesmo para os profissionais que atuam nos complexos hospitalares.

5.4 Arco de Magueres

É um método que possibilita a sensibilização do indivíduo sobre seus comportamentos em relação ao meio em que está inserido. É uma alternativa pedagógica que permite trabalhar a construção de conhecimentos a partir da vivência de experiências significativas.

O Arco de Magueres é conhecido por elencar alguns passos para que se possa trabalhar com diversos assuntos no processo de ensino - aprendizagem. Ele é composto por cinco etapas, sendo elas: Observação da Realidade; Pontos - Chaves; Teorização; Hipótese de Solução; e Aplicação à Realidade.

ESQUEMA DO ARCO DE MAGUERES, SEGUNDO BORDENAVE E PEREIRA (1982)

ETAPAS

- Primeira etapa - Observação da realidade

Permite que os indivíduos identifiquem as carências, incongruências e as complexidades da realidade.

- Segunda etapa - Pontos - chaves

Pensar nas possíveis causas do problema identificado, partindo da criticidade.

- Terceira etapa - Teorização

Buscar por conhecimento/informações para auxiliar no entendimento dos pontos - chaves e causas dos problemas escolhidos.

- Quarta etapa - Hipóteses de solução

Surgem após o aprofundamento teórico dos indivíduos, pois eles necessitam compreender os diversos aspectos que envolvem os problemas.

- Quinta etapa - Aplicação à realidade

Aplicar as decisões e respostas encontradas para solucionar os problemas elencados durante as primeiras quatro etapas. Contribui para o seu conhecimento e auxiliando no processo de ensino - aprendizagem.

5.5 World Café

A técnica World Café foi proposta por Brown e Isaacs (2007) e é baseada no entendimento de que a conversa é o processo central que impulsiona negócios, pessoas e organizações.

Assim, busca-se por meio de um ambiente descontraído e bem humorado, despertar a criatividade dos participantes resultando em um processo estruturado e criativo de geração de ideias com base na colaboração entre os indivíduos.

O processo deve levar em consideração sete princípios:

- Princípio 1- Estabelecer o contexto

Quem planeja o café deve determinar de forma clara qual objetivo deve ser atingido, sobre qual tema as ideias devem ser geradas ou qual o problema a ser resolvido.

- Princípio 2- Criar um espaço acolhedor

Escolher um ambiente caloroso, seguro, confortável e com comida e bebida disponíveis para que todos se sintam livres para oferecer seus melhores pensamentos. A bebida e a comida têm como objetivo proporcionar um ambiente informal que remete a uma sensação de intimidade e de liberdade.

- Princípio 3 -Explorar questões significativas

As ideias surgem em resposta a perguntas interessantes. Assim, deve-se encontrar perguntas relevantes ao tema para ajudar os convidados a pensarem no problema em questão.

- Princípio 4- Estimular a contribuição de todos
As pessoas se engajam profundamente quando sentem que estão contribuindo de alguma forma. Deve-se incentivar a participação de forma ativa.

- Princípio 5- Promover a polinização cruzada e conectar diferentes pontos de vista

Os membros devem ser solicitados a compartilharem suas perspectivas sobre o tema, podendo isso ser feito por meio de desenhos ou escrita.

- Princípio 6- Escutar juntos para descobrir padrões, percepções e questões mais profundas

Saber ouvir é um passo importante nesta técnica. Aqueles que ouvem com habilidade são capazes de criar facilmente o que está sendo compartilhado.

- Princípio 7- Colher e compartilhar descobertas coletivas

O grupo deve discutir as ideias mais significativas que surjam durante o processo. Posteriormente, deve-se compartilhar as ideias com o grande grupo de forma que todos possam opinar sobre estas ideias.

AMBIENTE DO WORLD CAFÉ :

Fonte: Google

Após cada grupo terminar suas discussões, todos se reúnem em uma roda de conversação e discutem as ideias

ETIQUETA DO CAFÉ FOCO naquilo que importa!

Figura 2 - Etiqueta do café
Fonte: Brown e Isaacs, 2007, p. 185

5.6 Conversação em Aquário

É uma técnica de discussão em grupo usada para promover a troca de ideias e a participação ativa de todos os membros de um grupo.

O objetivo é permitir que os participantes expressem suas opiniões, compartilhem conhecimentos e aprendam uns com os outros de forma organizada e eficiente.

É indicada em diversas situações, principalmente quando se deseja promover a participação, o engajamento e o diálogo entre os membros de um grupo, como:

- No final de cada aula: Permite reflexão e fornece um feedback útil para o professor.
- Com grandes grupos: O aquário permite dividir o grupo de forma que todos possam ser ouvidos e contribuir.
- Em debates e grupos de discussão: Permitindo uma troca de ideias mais estruturada e proporciona oportunidades para os alunos que desejarem, integrarem o grupo interno.

ETAPAS

- 1. Definir o tópico da discussão - Antes de iniciar a atividade, é importante estabelecer o propósito e o tema da discussão. Isso ajudará a manter o foco e garantir que a conversa seja produtiva e relevante.

Fonte: Scramin, 2018

- 2. Na roda menor, de dentro, é formada por 5 cadeiras (esse número pode variar, mas precisa ser pequeno) sendo que quatro são ocupadas e a quinta fica vazia.
- 3. A roda maior é formada pelo restante do grupo, que acompanha a conversa de forma ativa.
- 4. As pessoas da roda maior estão sempre convidadas a entrar na roda menor e a contribuir para a conversa - através do recurso da cadeira vazia.

Quando a cadeira vazia é ocupada, alguém do grupo menor que já está há mais tempo na conversa, e que sente que já contribuiu, pode sair.

Esta técnica melhora o aproveitamento do tempo, pois a frequência de interrupções inoportunas e distrações costuma ser bastante reduzida em comparação ao formato de reunião tradicional.

REFERÊNCIAS:

1. Metodologias ativas de aprendizagem: o que são e 13 tipos. Disponível em: <<https://www.totvs.com/blog/instituicao-de-ensino/metodologias-ativas-de-aprendizagem/>>. Acesso em: 19 ago. 2024
2. StackPath. Disponível em: <<https://blog.liceufranco.com.br/metodologias-ativas-na-educacao-infantil/#:~:text=Por%20exemplo%2C%20as%20metodologias%20ativas%20na%20educa%C3%A7%C3%A3o%20infantil>>. Acesso em: 22 mar. 2023.
3. COELHO, B. Metodologia ativa — os alunos como eixo central da aprendizagem. Disponível em: <<https://blog.mettzer.com/metodologia-ativa/#objetivo>>. Acesso em: 19 ago. 2024.
4. SILVA, G. METODOLOGIAS ATIVAS: CONHEÇA A APRENDIZAGEM BASEADA EM PROJETOS! Disponível em: <<https://blog.unis.edu.br/metodologias-ativas-conheca-a-aprendizagem-baseada-em-projetos>>. Acesso em: 19 ago. 2024.
5. EDIFY EDUCATION. Sala de aula invertida: o que é e 7 exemplos práticos | Edify Education. Disponível em: <<https://edifyeducation.com.br/blog/sala-de-aula-invertida/>>. Acesso em: 19 ago. 2024.
6. GOIÁS, E. P. Design Thinking: o que é, para que serve e como aplicar. Disponível em: <<https://ead.pucgoias.edu.br/blog/design-thinking>>. Acesso em 19 mar. 2023.
7. SOARES, G. L. Saiba o que é e como aplicar o Design Thinking na educação. Disponível em: <<https://escoladainteligencia.com.br/blog/design-thinking-na-educacao/>>. Acesso em 19 mar. 2023
8. IBES, G. Design Thinking na saúde. Disponível em: <<https://www.ibes.med.br/design-thinking-na-saude/#:~:text=No%20geral%2C%20o%20Design%20Thinking%20%C3%A9%20um%20abordagem>>. Acesso em: 19 mar. 2023.
9. LILIAN. Design thinking na saúde: como pode ser aplicado e quais os benefícios? Disponível em: <<https://eephcfmusp.org.br/portal/online/design-thinking-na-saude/>>. Acesso em: 19 mar. 2023.
10. EDUCANVAS, E. Aquário: diálogos legítimos em sala de aula. Disponível em: <<https://www.educanvas.com.br/post/t%C3%A9cnica-do-aqu%C3%A1rio-ou-fishbowl-ou-gvgo-di%C3%A1logos-leg%C3%ADtimos-em-sala-de-aula>>. Acesso em: 19 jun. 2024.
11. SCRAMIN, P. M. Como facilitar um Aquário? Disponível em: <<https://medium.com/@paulamanzottiscramin/como-facilitar-um-aqu%C3%A1rio-f1a3d6549ded>>. Acesso em: 19 jun. 2024.
12. EDUCADORES, L. D. C. -. Líderes do Coração - Educação: Dinâmica do Aquário. Disponível em: <<https://lideresdocoracao.blogspot.com/2012/09/dinamica-do-aquario.html>>. Acesso em: 19 jun. 2024.
13. Teza, P., Miguez, V. B., Fernandes, R. F., de Souza, J. A., Dandolini, G. A., & de Abreu, A. F. (2013). Geração de ideias: aplicação da técnica World Café. International Journal of Knowledge Engineering and Management (IJKEM), 2(3), 1-14. Disponível em <<1990-9617-1-PB-libre.pdf> (d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net)>. Acesso em 09 out. 2023.
14. SILVA, Luiz - O ARCO DE MAGUEREZ COMO METODOLOGIA ATIVA NA FORMAÇÃO CONTINUADA EM SAÚDE. Disponível em: < 5274-Texto do artigo-23496-1-10-20200402.pdf >. Acesso em: 07. abril de 2023.

REFERÊNCIAS:

15. DESCOMPLICA. Design Thinking: descubra como melhorar os resultados da sua empresa! Disponível em: <<https://descomplica.com.br/blog/design-thinking/>>. Acesso em: 19 ago. 2024.
16. DIGITAL, P. E. O PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM: A IMPORTÂNCIA DA DIDÁTICA. Disponível em: <<https://editorarealize.com.br/artigo/visualizar/25530>>. Acesso em: 19 ago. 2024.
17. NA. Metodologias ativas: o que são e qual é a importância na escola? Disponível em: <<https://www.pueridomus.com.br/pt/blog/metodologias-ativas-o-que-s%C3%A3o-e-qual-%C3%A9-a-import%C3%A2ncia-na-escola539167/#:~:text=As%20metodologias%20ativas%20oferecem%20uma%20oportunidade%20%C3%BAnica%20para>>. Acesso em: 19 ago. 2024.
18. REDAÇÃO. Crianças e jovens brasileiros são os mais expostos no mundo a celulares e outros devices. Disponível em: <<https://forbes.com.br/forbes-tech/2022/05/criancas-e-jovens-brasileiros-sao-os-mais-expostos-a-devices-no-mundo/>>. Acesso em: 19 ago. 2024. Revista Educação Pública - O Arco de Maguerez e a Aprendizagem Baseada em Projetos
19. na Educação em Saúde. Disponível em: <<https://educacaopublica.cecierj.edu.br/artigos/20/7/o-arco-de-maguerez-e-a-aprendizagem-baseada-em-projetos-na-educacao-em-saude>>. Acesso em: 22 ago. 2024. RIBEIRO, O. Aprendizagem Baseada em Projetos (ABP): Benefícios, Desafios e
20. Inspirações para Professores. Disponível em: <<https://www.educacaomaker.com/post/aprendizagem-baseada-em-projetos-abp-benef%C3%ADcios-desafios-e-inspira%C3%A7%C3%B5es-para-professores#:~:text=Aprendizagem%20Baseada%20em%20Projetos%20%28ABP%29%3A%20Benef%C3%ADcios%2C%20Desafios%20e>>. Acesso em: 22 ago. 2024. MARQUES, H. R. et al. Inovação no ensino: uma revisão sistemática das metodologias
21. ativas de ensino-aprendizagem. Avaliação: Revista da Avaliação da Educação Superior (Campinas), v. 26, n. 3, p. 718-741, set. 2021. Disponível em <<https://www.scielo.br/j/aval/a/C9khps4n4BnGj6ZWkZvBk9z/>>. Acesso em 11 set. 2024. LOVATO, F. L.; MICHELOTTI, A.; DA SILVA LORETO, E. L. Metodologias Ativas de
22. Aprendizagem: Uma Breve Revisão. Acta Scientiae, v. 20, n. 2, 15 maio 2018. Disponível em <<http://www.periodicos.ulbra.br/index.php/acta/article/viewFile/3690/2967>>. Acesso em 12 set. 2024. A ERA DIGITAL NA EDUCAÇÃO: O PAPEL TRANSFORMADOR DA TECNOLOGIA NO
23. APRENDIZADO – ISSN 1678-0817 Qualis B2. Disponível em: <<https://revistaft.com.br/a-era-digital-na-educacao-o-papel-transformador-da-tecnologia-no-aprendizado/>>. Acesso em: 18 set. 2024.